

Tópicos Aa – condensados em um único arquivo:

Observação: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados estando relacionado ao Apêndice A do livro.

Sumário:

- **Núcleos Integralistas no ES em 23/01/37, 17/05/37 e 01/06/1937**
Páginas 2-12: Cópias dos documentos originais
- **Dados genealógicos de Dr. Moacyr Ubirajara (1897-1978)**
Páginas 13 a 18: Resumo, Assentos, Dados Vitais e Árvore Genealógica:
- **Posse de Moacyr Ubirajara como Interventor – A Noite, RJ, de 14/10/1946**
Páginas 19-20: Cópia da notícia e transcrição
- **Editorial sobre Moacyr Ubirajara em A Gazeta, de 17/01/1947**
Páginas 21-22: Cópia da matéria e transcrição
- **Carta a Ary Barroso com a poesia “A Morena é Rainha” (1947)**
Páginas 23-27: Cópias dos documentos originais e transcrições
- **Telegramas representativos recebidos no casamento em 1953**
Páginas 28-29: Cópias dos documentos originais
- **Pesquisa no Google com palavras "ginásio", "Obéd Emmerich" e Cariacica**
Páginas 30: Imagem da tela com a pesquisa
- **Portaria N° 116-B, de 1962, sobre a Rádio Difusora de Cariacica**
Páginas 31-32: Cópia da Portaria e transcrição
- **Decreto 55.226/1954 – Concessão da Rádio Difusora de Cariacica**
Página 33-34: Cópia do Decreto e transcrição

Relação dos Núcleos Integralistas em Municípios e Distritos do Espírito Santo em 23/01/1937, 17/05/1937 e 01/06/1937

Preâmbulo:

Conforme abordado na seção 3.9 do Capítulo 3 e na seção A.3 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), a partir de 1934–1935 a Ação Integralista Brasileira (AIB) estabeleceu núcleos integralistas em diversos municípios e distritos do Espírito Santo.

Detalhes sobre o encarceramento de integralistas do Espírito Santo em maio de 1938, bem como sobre a atuação da AIB no estado desde o seu início, foram encontrados em documentos apreendidos pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), órgão repressivo do governo Vargas. Os documentos do DOPS relativos à AIB estão acessíveis no site Banco de Dados Memórias Reveladas (Arquivo Nacional / Ministério da Justiça – Fundo DOPS-ES). Os originais desses documentos encontram-se no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Acessamos alguns desses originais e obtivemos imagens com maior nitidez do que aquelas disponíveis nos arquivos em PDF do site.

Apresentamos a seguir a relação dos Núcleos Integralistas em Municípios e Distritos do Espírito Santo nas datas de 23/01/1937, 17/05/1937 e 01/06/1937. Esses núcleos constam nos seguintes arquivos digitais:

BR_ESAPEES_DES_0_IAPC_2_d00001de00013.PDF (p. 6 e 7)

BR_ESAPEES_DES_0_IAPC_2_d00001de00021.PDF (p. 9 e 10)

BR_ESAPEES_DES_0_IAPC_2_d00001de00022.PDF (p. 1 e 2)

Em relação aos Núcleos Integralistas listados em 23/01/1937, apresentamos apenas as cópias dos documentos originais obtidas por meio dos arquivos em PDF do Arquivo Nacional.

No caso dos Núcleos Integralistas listados em 17/05/1937 e e em 01/06/1937, apresentamos, além das cópias dos documentos originais obtidas por meio dos arquivos em PDF do Arquivo Nacional, imagens dos documentos originais obtidas pelo autor no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

BR ES APES, DES. O. IAPC. 2

(continuação) Fls. II

p. 127

5a. Região-Governador:-José Cola-séde-Castello		
Município	Castello	Chefe José Cola
Distrito	Muniz Freire	" {em coordenação}
"	Rio Verde	"
6a. Região-Governador:-Aurélio Gomes-séde-Calçado		
Município	Calçado	Chefe Aurélio Gomes
Distrito	Sabino Pessoa-Alegre	" Torquato Marchini (Ch. Mun.)
"	Santa Angelica	" Jovino Goulart Vianna
"	Cach. da Fumaça	" Gustavo Fallerio
"	Celina	" Floribello Lopes
"	Revere	" Clecero do Carmo Baptista
Município	Siqueira Campos	" Bento Teixeira Macado
Distrito	Conceição Maquy	" Francisco Binardi
"	Sao Domingos	" José Mariano Joroy
"	Rio Claro	" Alberico Lombalducci
Município	Jono Passoa	" Antonio Rodrigues Barretto
"	Maquy	" Guilherme Cirillo

R E S U M O:

Nucleos Municipaes	17
" Districtaes	33
" Municipaes em coordenação		3
" Districtaes "	"	14
	Total 67

BR ES APES, DES. O. IAKC 2

p 208

RELAÇÃO DOS NUCLEOS MUNICIPAES E DISTRICTAES EXISTENTES NA
PROVINCIA DO ESPIRITO SANTO

NUCLEO	CHEFE	CONDIÇÃO DO NUCLEO	VIAS DE COMUNICAÇÃO
1a. REGIÃO			
<u>SEDE:- PAU GIGANTE</u>	Governador:- <u>LASTENIO CALMON JUNIOR</u>	Município	Rodoviaria
Anciely Vasconcellos	Emilio Favaro	Districto	"
Barracao de Baunilha	João Dias	"	"
Collatina	Antonio Pagani	Município	E.F.V.á Minas
Cavallinho	Silverio Del Caro	Districto	Idem
Lage	Izidoro Binda	"	"
Matum	João Giurizatto	"	"
João Neiva	Manoel Barbosa	"	"
S. João da Barra Secca	José Caldas	"	"
S. Zenon	Arthur Coutinho de Alvarenga	"	"
Pandanga	José Vescovi	"	"
Baixa Guandú	Em coordenação	"	"
2a. REGIÃO			
<u>SEDE:- SANTA THERESA</u>	Governador:- <u>GIL VIEIRA DO NASCIMENTO</u>	Município	Rodoviaria
Santa Theresa	Enrico Ildebrando A. Ruschi	"	Idem
Santa Leopoldina	Norberto Van De Camp (Coorden.)	"	"
S. João de Petropolis	Alcebiades de Paula Castro	Districto	"
Alto S. Maria do Rio Doce	Epiphany Zamprogn	"	"
S. Julia	Angelo Franchiani	"	"
Vinte Cinco de Julho	Basilio Mendes de Vasconcellos	"	"
Itaguassú	Ricardo Bucker	Município	"
Affonso Claudio	Corintho Souza	"	"
3a. REGIÃO			
<u>SEDE:- VICTORIA (CAPITAL)</u>	Governador:- <u>DR. JAIR ETIENNE DESSAUNE</u>	Capital	E.F. Leopoldina
Victoria	João Linhares (Chefia Provincial)	"	Idem
Cariacica	Obed Emmerich	Município	E.F.V.á Minas
Vianna	Eustorgio Paula Moraes	"	E.F. Leopoldina
Domingos Martins	Octaviano Santos	"	Idem
Diricicas	Octavio Gegenheimer	Districto	Rodoviaria
Santa Isabel	Manoel Antonio Stein	"	"
Sapucaia	Emilio Stringer	"	"
S. Maria do Rio Fundo	Franz Stoeckel	"	E.F. Leopoldina
Araguaya	Santos Papin Netto	"	"
Guarapary	Sylvio Maneglia	Município	Rodoviaria
4a. Região			
<u>SEDE:- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>	Governador:- <u>DARCY PEREIRA</u>	Município	E.F. Leopoldina
Cachoeiro de Itapemirim	Darcy Pereira	"	"
Floresta	João Gava	Districto	Rodoviaria
Conduru	Ceruncio Moreira de Souza	"	E.F. Leopoldina
Virginia	Fernando Moncon	"	"
Vargem Alta	Fernando Moncon	"	"
São Vicente	João Calabres	"	Rodoviaria
Prosperidade	Luis Scaramussa	"	"
Coutinho	Adelino Brunero (Coorden.)	"	E.F. Leopoldina
São João da Matta	Alfredo Romão (Coorden.)	"	"
São Felipe	José Warnack (Coorden.)	"	"
Paineiras	José Pomponet (Coorden.)	"	E.F. Itapemirim
Monte Christo	Guerino Calvi (Coorden.)	"	Rodoviaria
Vargem Alta de Seturno	Antonio Schein e Innocencio Baroni (Coordenadores)	"	E.F. Leopoldina

Cont.

BR ES APES, DES.O. IAPC. 2

PAR. nº 2

p. 209

NÚCLEO	CHEFE	CONDIÇÃO DO NÚCLEO	VIAS DE COMUNICAÇÃO
4a. REGIÃO			
SEDE:- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Continuação)	Governador:- DARCY FERREIRA	Município	E.F. Leopoldina
Corrego da Onça	Paschoal Dan e Antonio Pessin (Coordenadores)	Distrito	Rodoviária
São José de Fructeiras	Hermínio Fontini, Catolone Fardin, Oriente Grillo e Egisto Fontini (Coorden.)	"	"
São João (Alfredo Chaves)	Antonio Secchin Filho e Irineu Norberto Salvador (Coorden.)	"	"
Campinho de Iconha	Francisco Daldato (Coordenador)	"	"
Rodeio	Pedro Souza (Coordenador)	"	"
5a. REGIÃO			
SEDE:- CASTELLO	Governador:- JOSÉ COLLA	Município	E.F. Leopoldina
6a. REGIÃO			
SEDE:- CALÇADO	Governador:- AURELIO GOMES	Município	Rodoviária
Sabino Pessoa (Munic. Alegre)	Torquato Marchini	Distrito	E.F. Leopoldina
Santa Angelica	Jovino Coulart Vianna	"	Rodoviária
Cachoeira da Fumaça	Gustavo Falleiro	"	"
Celina	Florisbello Lopes	"	E.F. Leopoldina
Reeve	Cicero do Carmo Baptista	"	"
Siqueira Campos	Bento Teixeira de Macedo	Município	"
Muquy	Guilherme Cirillo	"	"
Conceição de Muquy	Francisco Binardi	Distrito	"
S. Domingos	José Mariano Godoy	"	Rodoviária
Rio Claro	Alberico Rombalducci	"	"
João Pessoa	Antonio Rodriguez Barreto	Município	E.F. Leopoldina

Cidade Integralista de Victoria, 17 de Maio de 1937.

BR ES APES, DES. O. JAPC. 2

p. 208

RELAÇÃO DOS NUCLEOS MUNICIPAES E DISTRICTAES EXISTENTES NA
PROVINCIA DO ESPIRITO SANTO

NUCLEO	CHEFE	CONDICÃO DO NUCLEO	VIAS DE COMUNICAÇÃO
1a. REGIÃO			
<u>SEDE:- PAU GIGANTE</u>	Governador:- <u>LASTENIO CALMON JUNIOR</u>	Município	Rodoviaria
Accioly Vasconcellos	Emilio Favaro	Districto	"
Barracao de Baunilha	João Dias	"	"
Collatina	Antonio Pagani	Município	E.F.V.á Minas
Cavallinho	Silverio Del Caro	Districto	Idem
Lage	Isidoro Binda	"	"
Natum	João Giurizatto	"	"
João Neiva	Manoel Barbosa	"	"
S. João da Barra Secca	José Caldas	"	"
S. Zenon	Arthur Coutinho de Alvarenga	"	"
Pendanga	José Vescovi	"	"
Baixo Guandú	Em coordenação	"	"
2a. REGIÃO			
<u>SEDE:- SANTA THERESA</u>	Governador:- <u>GIL VIEIRA DO NASCIMENTO</u>	Município	Rodoviaria
Santa Theresa	Enrico Ildebrando A. Ruschi	"	Idem
Santa Leopoldina	Norberto Van De Camp (Coorden.)	"	"
S. João de Petropolis	Alcebiades de Paula Castro	Districto	"
Alto S. Maria do Rio Doce	Epiphanyo Zamprogno	"	"
S. Julia	Angelo Franchiani	"	"
Vinte Cinco de Julho	Basilio Mendes de Vasconcellos	"	"
Itaguassú	Ricardo Bucker	Município	"
Affonso Claudio	Corintho Souza	"	"
3a. REGIÃO			
<u>SEDE:- VICTORIA (CAPITAL)</u>	Governador:- <u>DR. JAIR ETIENNE DESSAUNE</u>	Capital	E.F. Leopoldina
Victoria	João Linhares (Chefia Provincial)	"	Idem
Caraciaca	Obed Emmerich	Município	E.F.V.á Minas
Vianna	Eustorgio Paula Moraes	"	E.F. Leopoldina
Domingos Martins	Octaviano Santos	"	Idem
Espriricas	Octavio Gegenheimer	Districto	Rodoviaria
Santa Isabel	Manoel Antonio Stein	"	"
Sapuceia	Emilio Stringer	"	"
S. Maria do Rio Fundo	Franz Stoeckel	"	E.F. Leopoldina
Araguaya	Santos Papin Netto	"	"
Guarapary	Sylvio Managlia	Município	Rodoviaria
4a. Região			
<u>SEDE:- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>	Governador:- <u>DARCY PEREIRA</u>	Município	E.F. Leopoldina
Cachoeiro de Itapemirim	Darcy Pereira	"	"
Floresta	João Gava	Districto	Rodoviaria
Condurú	Gerencio Moreira de Souza	"	E.F. Leopoldina
Virginia	Fernando Moncon	"	"
Vargem Alta	Fernando Moncon	"	"
São Vicente	João Calabrez	"	Rodoviaria
Prosperidade	Luis Scaramussa	"	"
Coutinho	Adelino Brunoro (Coorden.)	"	E.F. Leopoldina
São João da Matta	Alfredo Romão (Coorden.)	"	"
São Felipe	José Werneck (Coorden.)	"	"
Paineiras	José Pomponet (Coorden.)	"	E.F. Itapemirim
Monte Christo	Guerino Calvi (Coorden.)	"	Rodoviaria
Vargem Alta do Soturno	Antonio Schein e Innocencio Baroni (Coordenadores)	"	E.F. Leopoldina

Cont.

BR ES APES, DES.O. IARC. 2

pag. nº 2

p. 209

NUCLEO	CHEFE	CONDIÇÃO DO NUCLEO	VIAS DE COMUNICAÇÃO
<u>4a. REGIÃO</u> <u>SÉDE:- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u> (Continuação)	Governador:- <u>DARCY PEREIRA</u>	Município	E.F.Leopoldina
Corrego da Onça	Paschoal Dan e Antonio Pessin (Coordenadores)	Distrito	Rodoviaría
São José de Fructeiras	Merminio Pontini, Catolino Fardin, Oriente Grillo e Egisto Pontini (Coorden.)	"	"
São João (Alfredo Chaves)	Antonio Secchin Filho e Irineu Norberto Salvador (Coorden.)	"	"
Campinho de Iconha Rodeio	Francisco Daldato (Coordenador) Pedro Souza (Coordenador)	"	"
<u>5a. REGIÃO</u> <u>SÉDE:- CASTELLO</u>	Governador:- <u>JOSE COLLA</u>	Município	E.F.Leopoldina
<u>6a. REGIÃO</u> <u>SÉDE:- CALÇADO</u>	Governador:- <u>AURELIO GOMES</u>	Município	Rodoviaría
Sabino Pessoa (Munic.Alegre)	Torquato Marchini	Distrito	E.F.Leopoldina
Santa Angelica	Jovino Goulart Vianna	"	Rodoviaría
Cachoeira da Fumaça	Gustavo Falleiro	"	"
Celina	Florisbello Lopes	"	E.F.Leopoldina
Reeve	Cicero do Carmo Baptista	"	"
Siqueira Campos	Sento Teixeira de Macedo	Município	"
Muquy	Guilherme Cirillo	"	"
Conceição de Muquy	Francisco Binardi	Distrito	"
S.Domingos	José Mariano Godoy	"	Rodoviaría
Rio Claro	Alberico Rombalducci	"	"
João Pessoa	Antonio Rodrigues Barreto	Município	E.F.Leopoldina

Cidade Integralista de Victoria, 17 de Maio de 1937.

RELACÃO DOS NUCLEOS DA PROVINCIA EXISTENTES ATÉ 1º DE JUNHO DE 1937

1a. REGIÃO - Governador: Lastenio Calmon Junior - Sede: PAU GIGANTE		
Município de Pau Gigante	Chefe	Lastenio Calmon Junior
Dist. Accioly de Vasconcellos	"	Emilio Favaro
" Cavallinhos	"	Silverio Del Caro
" João Neiva	"	Mancel Barbosa
" Fandanga	"	João Vascova
" Fundão	"	"
Município Collatina	"	Antonio Pagani
Dist. Marrasão de Baunilha	"	João Dias
" Lago	"	Isidoro Binda
" São João Barra Seca	"	José Galdas
" São Zanon	"	Arthur Coutinho Alvarenga
Município Baixo Guandú	"	Theodoro Faiva
Dist. Affonso Penna	"	Nevadim Pavan
" - Maylasky	"	Victorino Pacheco de Souza
(SDCSE: Leonidas Pacheco)		
" Mutum	"	Eduardo Ewald
" Baixo Rio Doce	Coord.	Mancel Salustiano de Souza
2a. REGIÃO - Governador: Gil Vieira de Nascimento - Sede: Santa Theresza		
Município S. Theresza	Chefe	Arnaldo Careau Moreira
Dist. S. J. Petropolis	"	Alcibiades de Paula Castro
" Alto S. Maria Rio Doce	"	Epiphânio Zampregno
" Santa Julia	"	Angelo Frechiani
" 25 de Julho	"	Basilio Mendes de Vasconcellos
Município S. Leopoldina	Coord.	"
Município de Itaguasú	Chefe	Ricardo Bucker
Município Affonso Claudio	"	Corintho Souza
3a. REGIÃO - Governador: João Linhares - Sede: Cidade Integralista de Victoria		
Núcleo da Chefia Provincial	Chefe Provincial	João Linhares
Município Cariacica	"	Francisco Assis Costa
Dist. Jeribá	"	Theophilo Gaudic Barbosa
Município Vianna	"	Ornindo Rocha
Município D. Martins	"	Getaviano Santos
Dist. Hiriricas	"	Jobavio Gogenheimer
" Santa Izabel	"	Mancel Antonio Stein
" Santa Maria Rio Fundo	"	Franz Stoeckel
" Araguaya	"	Santos Lapin Netto
Município de Guarapary - Sede S. Miguel	Chefe	Emilio Soares da Silva
Município de Anchieta	Coord.	"
Dist. Fraia Comprida (Capital)	Chefe	Duededit Coutinho
4a. REGIÃO - Governador: Darcy Pereira - Sede: Cachoeiro de Itapemirim		
Município de Cachoeiro Itapemirim	Chefe	Darcy Pereira
Dist. Floresta	"	João Gava
" Virginia	"	Fernando Moscon
" Vargem Alta	"	Fernando Moscon
" Condurá	"	Gerencio Moreira de Souza
" S. Vicente	"	João Calabrez
" Prosperidade	"	Luiz Scaramuzza
" Coutinho	Coord.	Adelino Brunero
" S. João Matta	"	Alfredo Romão
" S. Felippe	"	João Vernack
" Paineiras	"	João Penponet
" Monte Christo	"	Guarino Calve
" Vargem Grande Seturno	"	Antonio Secchin
" Corrego da Onça	"	Antonio Fassim
" S. José Frusteiras	"	Harminio Fontini
" S. João (Alfredo Chaves)	"	Antonio Secchin Filho
" Campinho de Leonha	"	Francisco Daldato
" Hedeis (Rio Novo)	"	Pedro Souza
" Duas Barras	Chefe	Angelo Roge
" Guyomar	"	Attilio A. Chiesa
5a. REGIÃO - Governador José Cola - Sede: Castello		
Município de Castello	Chefe	José Cola
Município Muniz Freire	Coord.	"
Município Rio Verde	Coord.	"
6a. REGIÃO - Governador Aurelio Gomes - Sede: Calçado		
Município Calçado	Chefe	Aloyse José Fimante
Dist. Sabino Passos	"	Torquato de Aguiar (Ch. M. Alegre)

BR ES APES, DGS. O. IAPC. 2

Continuação

Ca. RIOIÃO

Dist. S. Angelica	Chefe Jovino Goulart Vianna
" Cachoeira Fumaca	" Gustavo Fallaira
" Celina	" Florisbello Lopes
" Azeve	" Cicero de Carmo Baptista
Municipio Siqueira Campos	" Bento Teixeira de Macedo
Municipio Muquy	" Guilherme Cyrillo
Dist. Conceição Muquy	" Francisco Binardi
" S. Domingos	" José Mariano Godoi
" Rio Claro	" Alberto Humbalduschi
Municipio João Pessoa	" Sebastião Brasil

P. 211

BR ES APRES, DES. O. IAPC, 2

RELAÇÃO DOS NUCLEOS DA PROVINCIA EXISTENTES ATÉ 1º DE JUNHO DE 1937

p. 210

1a. REGIÃO- Governador:-Lastenio Calmon Junior-Séde :PAU GIGANTE	
Município de Pau Gigante	Chefe Lastenio Calmon Junior
Dist. Accloly de Vasconcellos	" Emilio Favaro
" Cavallinhos	" Sylvério Del Caro
" João Meiva	" Manoel Barbosa
" Pendanga	" José Vescovo
" Fundão	"
Município Collatina	" Antonio Paganí
Dist. Barracão de Baumilha	" João Dias
" Lage	" Izidoro Binda
" São João Barra Secca	" José Caldas
" São Zenon	" Arthur Coutinho Alvarenga
Município Baixo Guandú	" Theodoro Paiva
Dist. Affonso Penna	" Noradin Pavan
" -Maylasky	" Victorino Pacheco de Souza
(SDCSE:Leonidas Pacheco)	"
" Mutum	" Eduardo Ewald
" Baixo Rio Doce	Coord. Manoel Salustiano de Souza
2a. REGIÃO:- Governador: Gil Vieira do Nascimento-Séde: Santa Theresza	
Município S. Theresza	Chefe Arnaldo Garrau Moreira
Dist. S.J. Petropolis	" Alcebiades de Paula Castro
" Alto S. Maria Rio Doce	" Epiphanio Lemprogne
" Santa Julia	" Angelo Frecciani
" 25 de Julho	" Basilio Mendes de Vasconcellos
Município S. Leopoldina	Coord.
Município de Itaguassú	Chefe Ricardo Bucker
Município Affonso Claudio	" Corintio Souza
3a. REGIÃO:- Governador:- João Linhares- Séde- Cidade Integralista de Victoria	
Núcleo da Chefia provincial	Chefe Provincial: João Linhares
Município Caracica	" Francisco Assis Costa
Dist. Jeribá	" Theophilo Gudio Barbosa
Município Vianna	" Ormindo Rocha
Município D. Martins	" Octaviano Santos
Dist. Birricas	" Geólvio Gogenheimer
" Santa Izabel	" Manoel Antonio Stein
" Santa Maria Rio Fundo	" Franz Stoeckel
" Aranguya	" Santos Kapin Netto
Município de Guarapary -Séde S. Miguel	Chefe Emilio Soares da Silva
Município de Anchieta	Coord.
Dist. Praia Comprida(Capital)	Chefe Duededit Coutinho
4a. REGIÃO: Governador -Darcy Pereira- Séde Cachoeiro de Itapemirim	
Município de Cachoeiro Itapemirim	Chefe Darcy Pereira
Dist. Floresta	" João Gava
" Virginia	" Fernando Moscon
" Vargem Alta	" Fernando Moscon
" Condurá	" Geroncio Moreira de Souza
" S. Vicente	" Joao Calabrez
" Prosperidade	" Luiz Soarazuza
" Coutinho	Coord. Adeline Brunoro
" S. João Matta	" Alfredo Romão
" S. Felipe	" Jose Werneck
" Faineiras	" Jose Ponponet
" Monte Christo	" Guarino Calvo
" Vargem Grande Soturno	" Antonio Secchin
" Corrego da Onça	" Antonio Fassin
" S. José Fructeiras	" Herminio Pontini
" S. João (Alfredo Chaves)	" Antonio Secchin Filho
" Campinho de Icoaha	" Francisco Daldato
" Rodeio (Rio Neve)	" Pedro Souza
" Duas Barras	Chefe Angelo Rogo
" Guyomar	" Attilio A. Chiesa
5a. REGIÃO:- Governador José Cola- Séde Castello	
Município de Castello-	Chefe José Cola
Município Muniz Freire	Coord.
Município Rio Fardo	Coord.
6a. REGIÃO :- Governador -Aurelio Gomes- Séde Calçado	
Município Calçado-	Chefe Aleyro José Pimentel
Dist. Sabino Passoa	" Torquat Marchini(Ch.M. Alegre)

BR. ES. APRES, DES. O. TAPC. 2

Continuação

da. AMBILIO

P. 211

Dist. S. Angelica	Chefe Jovino Goulart Vianna
" Cachoeira Fumaça	" Gustavo Falleira
" Celina	" Florisbello Lopes
" Heve	" Cicero de Carmo Baptista
Município Siqueira Campos	" Bento Teixeira de Macedo
Município Muquy	" Guilherme Cyrillo
Dist. Conceição Muquy	" Francisco Binardi
" S. Domingos	" José Mariano Godoi
" Rio Claro	" Alberico Lombarduschi
Município João Pessoa	" Sebastião Brasil

Dados genealógicos de Dr. Moacyr Ubirajara Moreira da Silva (1897-1978)

Dados Genealógicos

Segundo o FamilySearch, **Moacyr Ubirajara Moreira da Silva** (<https://www.familysearch.org/pt/tree/person/details/LRPW-LYZ>) nasceu em **25/09/1897** e faleceu em **24/05/1978**, sendo filho de **Manoel Moreira da Silva** e **Ida Gaudie Ley Moreira da Silva**.

Moacyr casou-se primeiramente em **27/03/1922** com **Maria Hosannah de Oliveira** (**Maria Hosannah Ubirajara**) (<https://www.familysearch.org/pt/tree/person/details/GW4X-83C>), falecida em 06/12/1952.

Dr. Moacyr veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo em 1932, acompanhado de sua esposa, a destacada enfermeira Maria Hosannah Ubirajara (por vezes citada como Mary). O casal ofereceu uma contribuição significativa para o estado entre as décadas de 1930 e 1950, período em que ele atuou por vinte anos como diretor do Hospital Infantil.

Sua atuação para a fundação do Hospital Infantil de Vitória e sua notável atuação como interventor federal nos anos de 1946–1947 são destacadas na seção A.4 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025).

Após o falecimento de sua esposa em 1952, Dr. Moacyr, abalado, retornou ao Rio de Janeiro em 1954.

Conforme consta em seu assento de óbito, ele contraiu novas núpcias, desta vez com **Lia Souza Moreira da Silva**, com quem teve quatro filhos. Identificamos o nome de duas filhas: **Maria de Nazaré Moreira da Silva** e **Maria Christina Moreira da Silva**.

Apresentamos, nas páginas seguintes, cópias dos seguintes assentos, todos obtidos no *FamilySearch*:

Nascimento e batismo de Moacyr Ubirajara Moreira da Silva – 1897-1898

Óbito de Moacyr Ubirajara Moreira da Silva – 1978

Óbito de Maria Hosannah Ubirajara – 1952

Também apresentamos cópias das páginas com Dados Vitais e Árvore Genealógica:

<https://www.familysearch.org/pt/tree/person/print-view/LRPW-LYZ>

<https://www.familysearch.org/pt/tree/pedigree/portrait/LRPW-LYZ>

Nascimento e batismo de Moacyr Ubirajara Moreira da Silva – 1897-1898

92

Alvario Amira

Linda Maria do Espírito Santo. Foram padrinhos
eas Goncalves Dias de Moura e Soares, polo Dias
de Moura. O Conde de Sabal Manoel Ribeiro de Sabal.
Coes de nome de Maria de mil e oitocentas e noventa
e oito, o Reverendo Vigario Frei Albas Pereira, baptizou
solemnemente o infante Moacyr, nascido
em vinte e cinco de Setembro do anno passado, filha
Cecilia do Doutor Manoel Moreira da Silva e de
F. da Gandie de. Foram padrinhos o Doutor Henri
que Ferraz e Sr. Vitoria Gandie de. O Conde de
Sabal Manoel Ribeiro de Sabal.

Moacyr

Óbito de Óbito de Moacyr Ubirajara Moreira da Silva – 1978

X ÓBITO

NÚMERO 13.372

Aos vinte e quatro de maio de mil novecentos e setenta e oito nesta Cidade e em meu Cartório, compareceu Olney de Oliveira Moreira, casado nacionalidade Brasileira com 46 anos de idade, profissão comerciário residente avenida 28 de Setembro n.º 74 A e exibindo atestado de ÓBITO firmado pelo médico Fernando Antonio Marotta Junior declarou: Que no dia de hoje 6 horas 30 minutos. faleceu Leopoldo 280 "Moacyr Ubirajara Moreira da Silva" do Sexo masculino com 80 anos de idade, natural do Rio de Janeiro estado civil casado com Lea Souza Moreira da Silva profissão apontado residente rua Pinheiro Machado n.º 141/702 filho de Manoel Moreira da Silva. natural residente

o de Ida Landis Ley Moreira da Silva. natural residente

"Causa mortis" septicemia. Abscesso de membro inferior esquerdo e diabetes mellitus.

vai ser sepultado no Cemitério São Francisco Xavier

Observações: deixa quatro filhos menores. Deixa bens e iguora se fez testamento

Para constar lavrei este termo que, lido e achado conforme assino. Em, Luiz Amalberto Escrevente Jureado, o escrevi. Eu Wesley Moreira Oficial do Registro Civil subscrevo e assino.

x Wesley Moreira

OBITO

N.
40873

Aos seis de Dezembro de mil nove-
centos e cinquenta e dois, nesta Capital e em meu Cartório,

compareceu Oscar Felix da Silva
natural desta Capital com respeito

Capang anos casado, func. da Junta
Marcos residente em sua casa

e estando atestado de óbito firmado pelo Doutor João Gabriel

Hosannah Cardoso declarou que na casa da rua Rosemundo Silva, 140

às seis horas e dois minutos

do dia de hoje, faleceu Maria da

sexo feminino idade cincoenta e
sete anos

com marca estado civil casada e
Marys Ubirajara Maria da
Silva

profissão serviço doméstica

natural de Manaus residente no local
do falecimento

filha de João Hosannah de Oliveira e
Celina Chelk Nina de Oliveira

causa mortis insuficiência cardíaca, hiper-
tensão arterial

Será sepultado no Cemitério de São João Batista

Observações: A família não pediu féretro,
apresentado si desta vez

Para constar laorei este termo, lido e achado conforme, assinam

Eu Anna Maria da Silva
escrevente juramentado, o escrevi. E eu, Anna Maria da Silva

, oficial, o subscreevo.

O declarante

Oscar Felix da Silva

Retificação:
Vendo que o Sr. José
da Silva, falecido em
esta cidade, no ano
de 1952, a esposa
de Maria da Silva, Partici-
pou no termo no local
o nome da obitua, para
Maria Hosannah Mo-
reira da Silva.
Rio, 3-2-52
José Gabriel - Juiz de Paz
delegado, etc. etc.

Observação: Existe uma retificação no nome da falecida em relação ao que foi apresentado inicialmente.

Dados Vitais e Árvore Genealógica:

<https://www.familysearch.org/pt/tree/person/print-view/LRPW-LYZ>

Imprimir • Moacyr Ubirajara Moreira da Silva (1897-1978) • Árvore familiar

<https://www.familysearch.org/pt/tree/person/print-view/LRPW-LYZ>

Moacyr Ubirajara Moreira da Silva

1897-1978 • LRPW-LYZ

Dados vitais

Nome

Moacyr Ubirajara Moreira da Silva

Sexo

Masculino

Nascimento

25 de setembro de 1897

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Falecimento

24 de maio de 1978

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Sepultamento

maio de 1978

Cemitério de São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Outras informações

Evento personalizado

Baptism

19 May 1898

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Evento personalizado

Birth Registration

Rio de Janeiro, Brasil

Fato personalizado

Governador do Espírito Santo (1946-7)

Cônjuges e filhos

Moacyr Ubirajara Moreira da Silva

1897-1978 • LRPW-LYZ

Maria Hosannah De Oliveira

1895-1952 • GW4X-83C

Casamento

27 de março de 1922

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Moacyr Ubirajara Moreira da Silva

1897-1978 • LRPW-LYZ

Lia Bittencourt de Souza

1928-1990 • G96K-QL8

Pais e irmãos

Manuel Moreira da Silva

1863-1917 • LR8F-KDY

Ida Gaudie Ley

1874-1933 • LR8F-TQQ

Casamento

25 de fevereiro de 1893

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Filhos

Mário Moreira da Silva

1893-1973 • LRPQ-JGT

Iracema Moreira Da Silva

1895-1959 • LT8N-HNP

Moacyr Ubirajara Moreira da Silva

1897-1978 • LRPW-LYZ

Japyr Moric Moreira da Silva

1899-1955 • LR8F-FFW

Yara Moreira Da Silva

1901-1982 • LRPW-LRR

Yary Moreira Da Silva

1904-1991 • LRPW-JGM

Árvore Genealógica:

<https://www.familysearch.org/pt/tree/pedigree/portrait/LRPW-LYZ>

Observação:

Observação: Com base no assento de óbito, incluímos o nome da segunda esposa, **Lia Souza Moreira da Silva**, na árvore genealógica.

Notícia da posse de Moacyr Ubirajara como Interventor Federal do Espírito Santo no jornal A Noite-RJ – de 14/10/1946

A NOITE — Segunda-feira, 14 de outubro de 1946

6

A POSSE DO INTERVENTOR NO ESPÍRITO SANTO

COMO FALOU O SR. MOACIR UBIRAJARA

Quando assinava o termo de posse, perante o ministro da Justiça, o novo interventor no Espírito Santo Sr. Moacyr Ubirajara.

Realizou-se, hoje, às 10 horas, no gabinete do ministro Benedito Costa Neto, a solenidade de posse do novo interventor federal no Espírito Santo, Sr. Moacyr Ubirajara.

O ato reuniu grande número de pessoas da colônia espírito-santense domiciliada nesta capital, parlamentares, altos funcionários do Ministério da Justiça e pessoas outras.

Após a assinatura do termo de posse, o ministro da Justiça declarou que o presidente Gaspar Dutra vem escolhendo para os governos dos Estados nomes que saibam cumprir a Constituição. O Sr. Moacyr Ubirajara, pelo conceito, pela tradição e pelo papel que desempenha na vida do Espírito Santo, é uma garantia à execução do pensamento presidencial. Terminou fazendo votos de felicidade ao novo interventor.

Respondendo, o Sr. Moacyr Ubirajara pronunciou o seguinte discurso:

“Ao tomar posse do difícil e espinhoso cargo de interventor federal no Espírito Santo, sinto-me no dever de declarar que só aceitei tão grave responsabilidade para atender ao apêlo, que muito me honrou, do meu ilustre e particular amigo o eminente general Eurico Dutra.

Sempre afastado das lutas partidárias, não por intransigência, mas por força de meu espírito afeito aos mistérios da profissão

que escolhi por temperamento, tracei, dentro dos mais rígidos princípios cristão, as diretrizes de minha vida de cidadão humilde, mas não indiferente, sempre pronto a servir aos que apelam para meu entusiasmo e meu patriotismo em benefício da nossa terra, bem como a seguir o conselho do meu saudoso mestre professor Miguel Couto, que dizia: “bom patriota é todo aquele que cumpre fielmente o seu dever”.

Chamado a desempenhar tão árdua tarefa, justamente na difícil fase de reajustamento democrático de nossa Pátria, quando os espíritos podem apaixonar-se nos ardores das lutas eleitorais, é que espero de V. Excia. Sr. ministro, para poder corresponder a confiança em mim depositada pelo Sr. presidente da República, encontrar em seus conselhos as luzes necessárias, para que, ao terminar o meu mandato possa ter a consciência de haver fielmente cumprido o desejo do Sr. general Eurico Gaspar Dutra, isto é: — a tranquilidade indispensável à recomposição dos quadros definitivos de todos os setores da administração federal, estadual e municipal”.

Agradecendo ao Exmo. Sr. presidente da República a honrosa incumbência que acaba de me conferir, empregarei todos os esforços possíveis, para bem cumprir as suas determinações no Estado do Espírito Santo”.

(Observação: A imagem acima foi obtida por meio da Hemeroteca Digital Brasileira / Biblioteca Nacional – <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>)

Transcrição da notícia:

“A NOITE — Segunda-feira, 14 de outubro de 1946

p. 6

A POSSE DO INTERVENTOR NO ESPÍRITO SANTO

COMO FALOU O SR. MOACYR UBIRAJARA

Realizou-se hoje, às 10 horas, no gabinete do ministro Benedito Costa Neto, a solenidade de posse do novo interventor federal no Espírito Santo, Sr. Moacyr Ubirajara.

O ato reuniu grande número de pessoas da colônia espírito-santense domiciliada nesta capital, parlamentares, altos funcionários do Ministério da Justiça e pessoas outras.

Após a assinatura do termo de posse, o ministro da Justiça declarou que o presidente Gaspar Dutra vem escolhendo para os governos dos Estados nomes que saibam cumprir a Constituição. O Sr. Moacyr Ubirajara, pelo conceito, pela tradição e pelo papel que desempenha na vida do Espírito Santo, é uma garantia à execução do pensamento presidencial. Terminou fazendo votos de felicidade ao novo interventor.

Respondendo, o Sr. Moacyr Ubirajara pronunciou o seguinte discurso:

"Ao tomar posse do difícil e espinhoso cargo de interventor federal no Espírito Santo, sinto-me no dever de declarar que só aceitei tão grave responsabilidade para atender ao apelo que muito me honrou, do meu ilustre e particular amigo, o eminente general Eurico Dutra.

Sempre afastado das lutas partidárias, não por intransigência, mas por força de meu espírito afeito aos misteres da profissão que escolhi por temperamento, tracei, dentro dos mais rígidos princípios cristãos, as diretrizes da minha vida de cidadão humilde, mas não indiferente, sempre pronto a servir aos que apelam para o meu entusiasmo e o meu patriotismo, em benefício de nossa terra, bem como a seguir o conselho do meu saudoso mestre professor Miguel Couto, que dizia: 'bom patriota é todo aquele que cumpre fielmente o seu dever'.

Chamado a desempenhar tão árdua tarefa, justamente na difícil fase de reajustamento democrático de nossa Pátria, quando os espíritos podem apaixonar-se nas ardências das lutas eleitorais, espero de V. Excia., Sr. Ministro, para poder corresponder à confiança em mim depositada pelo Sr. Presidente da República, encontrar em seus conselhos as luzes necessárias, para que, ao terminar o meu mandato, possa ter a consciência de haver fielmente cumprido o desejo do Sr. General Eurico Gaspar Dutra, isto é, a tranquilidade indispensável à recomposição dos quadros definitivos de todos os setores da administração federal, estadual e municipal.

Agradecendo ao Exmo. Sr. Presidente da República a honra imerecida que acaba de me conferir, empregarei todos os esforços possíveis para bem cumprir as suas determinações no Estado do Espírito Santo."

[Legenda da fotografia:]

Quando assinava o termo de posse, perante o ministro da Justiça, o novo interventor no Espírito Santo, Sr. Moacyr Ubirajara."

A GAZETA
FUNDADA POR THIERS VELLOZO

1947
JANEIRO
17
QUINTA-FEIRA

REDAÇÃO — RUA FLORES DE SAUDADE, 100 — VITÓRIA — ES

Interventor Moacyr Ubirajara

HONRA AO MERITO

Ao encerrar-se o período de vibração democrática, durante o qual ascendeu a propaganda dos candidatos ao climax do maximo entusiasmo, não raro pontilhado de excessos inevitaveis, prez-nos render uma sincera homenagem ao Interventor Moacyr Ubirajara, que, detentor da confiança do Governo Federal como fiador de uma imparcialidade retilinea, e visado pela nossa expectativa, manteve-se elegante e firme no desempenho de sua magistratura, com o equilibrio sadio de um carater temperado na serenidade e na justiça.

E' do nosso feito não emprestar louvores antecipados, que possam, acaso, ser desmentidos pelo imprevisto das circunstancias, tratando-se, principalmente, de homens de governo. Mas tambem não regateamos aplausos aos que se desempenham elevadamente de sua missão construtiva. Jornal politico,

no-lo somos na vigorosa significação do termo, não propendendo jamais para a injustiça e para os processos tendenciosos, que desvirtuam a pureza do regimen democratico. O que não queremos para nós, não admitimos para os nossos adversários. Queremos pleitos livres e honestos, que apurem a vontade popular através de imunidade das várias formas de corrupção de que se servem os politicos bastardos e vulgares.

Queremos, sobretudo, justiça, porque sem justiça nada se constrói e tudo degenera. O sr. Moacyr Ubirajara, mantendo-se, como se manteve, na severidade de uma conduta rigorosamente equilibrada, merece hoje os nossos louvores e lh'os rendemos sem favor.

(Observação: A imagem acima foi obtida do valioso acervo de microfimes do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo – APEES).

Transcrição da Matéria:

“Interventor Moacyr Ubirajara

HONRA AO MÉRITO

Ao encerrar-se o período de vibração democrática, durante o qual ascendeu a propaganda dos candidatos ao clímax do máximo entusiasmo, não raro pontilhado de excessos inevitáveis, aprez-nos render uma sincera homenagem ao Interventor Moacyr Ubirajara, que, detentor da confiança do Governo Federal como fiador de uma imparcialidade retilínea, e visado pela nossa expectativa, manteve-se elegante e firme no desempenho de sua magistratura, com o equilíbrio sadio de um caráter temperado na serenidade e na justiça.

É do nosso feitio não emprestar louvores antecipados, que possam, acaso, ser desmentidos pelo imprevisto das circunstâncias, tratando-se, principalmente, de homens de governo. Mas também não regateamos aplausos aos que se desempenham elevadamente em sua missão construtiva. Jornal político, no-lo somos na vigorosa significação do termo, não propendendo jamais para a injustiça e para os processos tendenciosos, que desvirtuam a pureza do regime democrático. O que não queremos para nós não admitimos para os nossos adversários. Queremos pleitos livres e honestos, que apuram a vontade popular através de imunidade das várias formas de corrupção de que se servem os políticos bastardos e vulgares.

Queremos, sobretudo, justiça, porque sem justiça nada se constrói, tudo degenera. O Sr. Moacyr Ubirajara mantendo-se, como se manteve, na severidade de uma conduta rigorosamente equilibrada, merece hoje os nossos louvores e lh’os rendemos sem favor.”

Carta de Obéd Emmerich a Ary Barroso com a poesia “A Morena é Rainha” (1947)

Preâmbulo:

Conforme explicado na seção A.5 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), quando estava em São Mateus-ES, em 1947, Obéd Emmerich escreveu uma carta a Ary Barroso, da Rádio Tupy do Rio de Janeiro. Na carta, ele apresentou a poesia “A Morena é Rainha” (transcrição já disponibilizada no Capítulo 1) e solicitou que Ary Barroso a adaptasse em forma de marcha musical. Preferiu ser identificado pelo pseudônimo “Cacique Tupy”, evitando assim que seu nome fosse amplamente divulgado devido à sua posição em São Mateus.

Apresentamos a seguir, a cópia do original da carta e da poesia, e depois as transcrições da carta e da poesia:

São Mateus, 5 de Janeiro de 1947.

Prezado amigo professor
Ary Barroso
Radio - Tupy
Rio de Janeiro

Sou seu amigo e admirador dos seus programas ha bem uns dez anos ou talvez mais. Sobretudo, estamos unidos em espirito pelo sentido elevado da sua musica e pela maneira altamente patriotica de sua atuação nacional. Mas ha uma coisa comum que nos identifica de maneira absoluta: O Flamengo! O nosso querido e sempre presente Rubro-Negro!

sparte Mas passemos a outro assunto. Num desses instantes de contemplação por que quasi todas as criaturas passam em determinadas dias. -- / tive a idéia de escrever uns versos e envia-los ao amigo para serem apreciados por si. Não sei si a idéia foi feliz ou infeliz! Caberá ao amigo julgar sobre isto.

Junto encontrará, então, minha composição intitulada A RAINHA É RAINHA, sob o pseudonimo de Cacique Tupy, pois não desejo que meu nome venha a publico. Meu nome, para qualquer divulgação, deverá ser Cacique Tupy. Espero ser compreendido pelo amigo.

Desejo declarar que tive a intenção de escrever a letra de uma marcha para o amigo por a musica. Ai está. Caso o amigo queira, poderá aproveitá-la da maneira que achar melhor. Achando conveniente poderá dar-lhe outro titulo.

Minha firma poderá ser abonada á Av. Rio Branco, 10, 14º Andar, sala 1402, caso precise.

Sem mais, um ano prospero e feliz lhe deseja o patricio grato,

Obéd Emmerich
(CACIQUE TUPY)

Meu endereço: Obéd Emmerich
São Mateus - E. E. Santo

A MORENA É RAINHA

escreveu • CACIQUE TUPY

GOSTO DA BRANCA,
DA PRETA E DA MUIATA,
GOSTO DA LOURINHA
DOS OLHOS AZUES!

MAS NO BRASIL, ~~ESTÁ~~
Amoreniouha
ABATA A BRANCA,

PROVOCA E DESACATA!

QUANDO ~~ELA~~ PASSA,
VESTIDA DE BAIANA,
A TURMA FICA LOUCA!

O POVO CORRE EM MASSA,
PRA VER JACY ~~MA~~ *MORENA*
FORMOSA, SOBERANA,
CHEIA DE ENCANTOS MIL,
RAINHA DO BRASIL !

F I M.

Transcrição da Carta de Obéd a Ary Barroso:

“São Mateus, 5 de janeiro de 1947.

Prezado amigo professor Ary Barroso

Radio Tupy

Rio de Janeiro

Sou seu amigo e admirador dos seus programas há bem uns dez anos ou talvez mais. Sobretudo, estamos unidos em espírito pelo sentido elevado da sua música e pela maneira altamente patriótica de sua atuação no esporte nacional. Mas há uma coisa comum que nos identifica de maneira absoluta: O Flamengo! O nosso querido e sempre presente Rubro-Negro!

Mas passemos a outro assunto. Num desses instantes de contemplação por que quase todas as criaturas passam em determinados dias, tive a ideia de escrever uns versos e enviá-los ao amigo para serem apreciados por si. Não sei se a ideia foi feliz ou infeliz: Caberá ao amigo julgar sobre isto.

Junto encontrará, então, minha composição intitulada A MORENA É RAINHA, sob o pseudônimo de Cacique Tupy, pois não desejo que meu nome venha a público. Meu nome, para qualquer divulgação, deverá ser Cacique Tupy. Espero ser compreendido pelo amigo.

Desejo declarar que tive a intenção de escrever a letra de uma marcha para o amigo pôr a música. Aí está, caso o amigo queira, poderá aproveitá-la da maneira que achar melhor. Achando conveniente poderá dar-lhe outro título.

Minha firma poderá ser abonada à Av. Rio Branco, 10, 14º Andar, sala 1402, caso precise.

Sem mais, um ano próspero e feliz lhe deseja o patricio grato,

Obéd Emmerich

(CACIQUE TUPY)”

Meu endereço: Obéd Emmerich

São Mateus – Estado do Espírito Santo

Transcrição da poesia de Obéd Emmerich:

“A Morena é Rainha

Gosto da branca,
Da preta e da mulata.
Gosto da lourinha
Dos olhos azuis!
Mas no Brasil,
A moreninha
Abafa a branca,
Provoca e desacata!

Quando ela passa,
Vestida de baiana,
A turma fica louca!
O povo corre em massa,
Pra ver Jacy, que morena
Formosa, soberana,
Cheia de encantos mil,
Rainha do Brasil!

São Mateus, 05/01/1947”

Telegramas representativos recebidos por Obéd Emmerich na ocasião do casamento em 1953

Preâmbulo:

Conforme abordado na seção A.9 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), por ocasião de seu casamento com Judith da Silva Emmerich, em 1953, Obéd Emmerich enviou convites às pessoas que mais estimava.

No dia do casamento e nos dias próximos, Obéd e Judith receberam diversos telegramas de felicitação, que Judith preservou com carinho. Dentre os mais de 40 telegramas recebidos, apresentaremos a seguir quatro enviados por pessoas muito representativas na vida de Obéd nas décadas de 1930 e 1940.

Exibiremos a seguir as cópias das imagens originais de todos os quatro telegramas (no livro apresentamos apenas o primeiro), fornecendo também todas as transcrições.

Telegrama de Paulo Rodrigues, Cariacica/Vitória-ES:

Transcrição: “*Nossas felicitações pelo enlace matrimonial.
Paulo Rodrigues e família*”

Telegrama de Dr. Barroso (Antônio Barroso Gomes), distrito de Aricanga:

Transcrição: “*Deus há de abençoar seu consórcio.
Felicidades, Abraços
Dr. Barroso e família*”

Telegrama de Hélio de Jesus, Vitória-ES:

Transcrição: “Fazendo votos de muitas felicitações na vida que hoje iniciam.
Enviamos sinceras congratulações.
Helio de Jesus e família”

Telegrama de Zenor Pedrosa Rocha, São Mateus-ES:

Transcrição: “Felicitamos o amigo e a noiva, augurando felicitações
em toda existência.
Zenor Rocha, Prefeito Municipal”

Pesquisa no Google com as palavras "ginásio", "Obéd Emmerich" e Cariacica

Preâmbulo:

Conforme abordado na seção A.10 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), consultamos o Google, em 23/01/2020, utilizando as palavras-chave as palavras-chave "ginásio" "obéd emmerich" Cariacica. No livro, fornecemos apenas a transcrição do resultado dessa pesquisa; aqui, apresentamos, a seguir, uma cópia da imagem da tela.

The image shows a Google search results page. At the top left is the Google logo. The search bar contains the text "ginásio" "obéd emmerich" cariacica. Below the search bar are navigation options: All, Maps, Images, News, Shopping, More, Settings, and Tools. The search results are displayed below, showing 7 results in 0.28 seconds. Each result includes a URL, a title, a snippet of text, and a date visited.

7 results (0.28 seconds)

www3.camaracariacica.es.gov.br/legislacao/html Translate this page
LEI 255/1962 3/11/1962 - câmara municipal de cariacica
Art. 7º A função de Diretor do **Ginásio** Municipal São João Batista será preenchida em Comissão e de livre nomeação e demissão do ... **OBÉD EMMERICH**.
You visited this page on 1/22/20.

www3.camaracariacica.es.gov.br/legislacao/html Translate this page
LEI 256/1962 20/12/1962 - câmara municipal de cariacica
Art. 1º A receita do Município de **Cariacica** para o exercício de 1963 fica orçada em Cr\$ 29.620.000,00 (vinte e nove ... Salários dos Professores, Diretor Secretário e Pessoal do **Ginásio** Municipal São João Batista ... **OBÉD EMMERICH**.

www3.camaracariacica.es.gov.br/legislacao/html Translate this page
LEI 244/1961 20/12/1961 - câmara municipal de cariacica
Art. 1º A receita do Município de **Cariacica** para o exercício de 1962 fica ... Custeio de Construção Parcial do **Ginásio** São João Batista ... **OBÉD EMMERICH**.

www3.camaracariacica.es.gov.br/legislacao/html Translate this page
LEI 245/1961 20/12/1961 - câmara municipal de cariacica
O PREFEITO MUNICIPAL DE **CARIACICA** - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: ... "Fundo de Construção do **Ginásio** São José Batista" e que será movimentada pelo Prefeito dentro do limite das verbas e códigos existentes. ... **OBÉD EMMERICH**.

www3.camaracariacica.es.gov.br/legislacao/html Translate this page
decreto 481/1961 02/06/1961 - câmara municipal de cariacica
NOMEIA DIRETOR E SECRETÁRIO PARA O **GINÁSIO** SÃO JOÃO BATISTA. O PREFEITO MUNICIPAL DE ... Prefeito Municipal. **OBÉD EMMERICH**, Secretário.

www.legislacaocompilada.com.br/legislacao/html Translate this page
LEI 234/1960 10/11/1960
O PREFEITO MUNICIPAL DE **CARIACICA** – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: Faço saber que a Câmara ... Art. 1º Fica criado, com sede na Cidade de **Cariacica**, um **Ginásio** Municipal, que funcionará sob o regime de ... **OBÉD EMMERICH**.
You visited this page on 1/22/20.

www.legislacaocompilada.com.br/legislacao/html Translate this page
DECRETO 482/1961 30/06/1961
NOMEIA DIRETOR – SUBSTITUTO PARA O **GINÁSIO** SÃO JOÃO BATISTA. O PREFEITO MUNICIPAL DE **CARIACICA** – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei nº 234, ... **OBÉD EMMERICH**.
You visited this page on 1/22/20.

Portaria N° 116-B, de 19/03/1962, sobre a Rádio Difusora de Cariacica (1962)

Preâmbulo:

Conforme abordado na seção A.11 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), Romulo Conde , em 1959, fundou a "Rádio Difusora de Cariacica", que transmitia ondas eletromagnéticas em amplitude modulada (AM).

A autorização para seu funcionamento inicial, concedida "a título precário" (isto é, não definitivo), foi formalizada pela Portaria nº 390 de 31 de agosto de 1959, do Ministério da Viação e Obras Públicas. A notícia dessa autorização foi apresentada integralmente no livro (cópia da notícia e sua transcrição).

Em 1962, a Rádio Difusora de Cariacica foi autorizada, também “a título precário” (não definitivo), a “*instalar ... um equipamento em frequência modulada ... com antena direcional, destinado ao serviço de ‘link’ entre o estúdio e o transmissor...*” (Portaria N° 116-B, do Ministério dos Negócios da Justiça e Negócios Interiores de 19/03/1962 (DOU de 25/03/1963, Seção I, Parte I, p. 3079). Apresentamos, a seguir a cópia dessa portaria e a sua transcrição:

DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte I)
Segunda-feira 25 Março de 1963 3079

COMISSÃO TÉCNICA DE RÁDIO

PORTARIA Nº 116-B, DE 19 DE
MARÇO DE 1962

O Ministro de Estado dos Negócios da Justiça e Negócios Interiores, atendendo ao que requereu a Rádio Difusora de Cariacica Limitada, permissionária de serviço de radiodifusão na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, tendo em vista o Parecer nº 14, de 3 de janeiro de 1962, da Comissão Técnica de Rádio, e o que consta do Processo nº 162-59, da mesma Comissão, resolve autorizar a Rádio Difusora de Cariacica Limitada a instalar, a título precário, um equipamento em frequência modulada, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, com antena direcional, destinado ao serviço de "link" entre o estúdio e o transmissor, com a potência de 50 watts, o qual deverá operar na frequência de 106,5 Mc/s com antena direcional.

2. Dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas r e s do § 1º do art. 18, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 21.111, de 1 de março de 1932, a interessada fica obrigada a submeter à aprovação deste Ministério a documentação nas mesmas referências.

— Alfredo Nasser.

(Nº 9.931 — 15-3-63 — Cr\$ 1.020,00)

Transcrição da Portaria Nº 116-B, do Min. dos Negócios da Justiça e Negócios Interiores de 19/03/1962 (DOU de 25/03/1963, Seção I, Parte I, p. 3079):

“COMISSÃO TÉCNICA DE RÁDIO

PORTARIA Nº 116-B, DE 19 DE MARÇO DE 1962

O Ministro de Estado dos Negócios da Justiça e Negócios Interiores, atendendo ao que requereu a Rádio Difusora de Cariacica Limitada, permissionária de serviço de radiodifusão na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, tendo em vista o Parecer nº 14, de 3 de janeiro de 1962, da Comissão Técnica de Rádio, e o que consta do Processo nº 162-59, da mesma Comissão, resolve autorizar a Rádio Difusora de Cariacica Limitada a instalar, a título precário, um equipamento em frequência modulada, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, com antena direcional, destinado ao serviço de "link" entre o estúdio e o transmissor, com a potência de 50 watts, o qual deverá operar na frequência de 106,5 Mc/s, com antena direcional.

2. Dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas “r” e “s” do § 1º do art. 18 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 21.111, de 1º de março de 1932, a interessada fica obrigada a submeter à aprovação deste Ministério a documentação nas mesmas referidas.

— Alfredo Nasser.

(Nº 9.931 — 15-3-63 — Cr\$ 1.020,00)”

Decreto Nº 55.226, de 15/12/1964 do governo federal com a Concessão permanente da Rádio Difusora de Cariacica

Preâmbulo:

Conforme abordado na seção A.11 do Apêndice A do livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), Romulo Conde, em 1959, fundou a "Rádio Difusora de Cariacica", que transmitia ondas eletromagnéticas em amplitude modulada (AM).

A autorização para seu funcionamento inicial, concedida "a título precário" foi formalizada em 1959.

Em 1964, a Rádio Difusora de Cariacica recebeu a concessão permanente através do Decreto Nº 55.226, de 15/12/1964, do presidente Humberto de Alencar Castello Branco (DOU de 21/12/1964).

A cópia completa do Decreto é disponibilizada a seguir e depois a transcrição:

D55226

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55226.htm

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 55.226, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1964.

Outorga concessão à Rádio Difusora de Cariacica Ltda. para estabelecer uma estação radiodifusora e revoga permissão que atualmente detém.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal e tendo em vista o que consta dos Processos ns. 2.788-63 e 50.690 de 1964, do Conselho Nacional de Telecomunicações,

DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Difusora de Cariacica Limitada, nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão para estabelecer na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão, com a frequência de 1.470 kc/s.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às cláusulas que com este baixam rubricadas pelo Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto no *Diário Oficial*, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.

Art. 2º Considerar-se-á automaticamente cancelada, a partir do momento em que a interessada inaugurar os serviços ora concedidos ou se não o fizer, logo que expirar o prazo estipulado no artigo 36 do mesmo Regulamento, a permissão que lhe foi concedida pela Portaria nº 390 de 31 de agosto de 1959 do Ministério da Viação e Obras Públicas. Este cancelamento se dará do mesmo modo, se por qualquer outro fato imputável à beneficiária a presente concessão não fôr executada.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República.

H. CASTELLO BRANCO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.12.1964

A imagem anterior foi obtida no site do governo federal e está disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D55226.htm. Acesso em: 09 jan. 2023.

Transcrição do Decreto N° 55.226, de 15/12/1964:

“Presidência da República

Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO N° 55.226, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1964.

Outorga concessão à Rádio Difusora de Cariacica Ltda. para estabelecer uma estação radiodifusora e revoga permissão que atualmente detém.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que consta dos Processos n°s 2.788-63 e 50.690, de 1964, do Conselho Nacional de Telecomunicações,

DECRETA:

Art. 1º Fica outorgada concessão à Rádio Difusora de Cariacica Limitada, nos termos do artigo 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, para estabelecer, na cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, sem direito de exclusividade, uma estação de radiodifusão, com a frequência de 1.470 kc/s.

Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às cláusulas que com este baixam rubricadas pelo Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto no Diário Oficial, sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato da outorga.

Art. 2º Considerar-se-á automaticamente cancelada, a partir do momento em que a interessada inaugurar os serviços ora concedidos, ou, se não o fizer, logo que expirar o prazo estipulado no artigo 36 do mesmo Regulamento, a permissão que lhe foi concedida pela Portaria n° 390, de 31 de agosto de 1959, do Ministério da Viação e Obras Públicas. Este cancelamento se dará do mesmo modo se, por qualquer outro fato imputável à beneficiária, a presente concessão não for executada.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 15 de dezembro de 1964; 143º da Independência e 76º da República.

H. CASTELLO BRANCO”

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 21/12/1964.”